

订阅本刊

2、Plant Physiol 西农康振生院士：NMT 发现感病基因 Bln1 与 CaM3 互作致吸 Ca^{2+} ↓ 为 Bln1 负调控小麦抗条锈病提供核心证据

通讯作者：西北农林科技大学 张新梅

所用 NMT 设备：非损伤微测系统（平台版）

所有叶片对 chitin 处理都有明显的响应。在 chitin 刺激下，接种 BSMV:γ 的对照植株叶肉细胞表现出较强的 Ca^{2+} 吸收；然而，TaCaM3 沉默植株的变化不大。由于 TaBln1 可以与 TaCaM3 相互作用，研究推测 TaBln1 也可能通过影响 TaCaM3 来影响 Ca^{2+} 吸收。为了验证这一假设，研究还检测了 TaBln1 沉默植株中 Ca^{2+} 吸收。结果表明，与对照相比，TaBln1 沉默植株中 Ca^{2+} 吸收速率更快。这些结果表明，TaCaM3 可以影响 Ca^{2+} 吸收，而这种能力因与 TaBln1 的相互作用而受损。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考